

Rapport sur l'analyse carbone des activités du CNRM au sein Météo France

Janvier 2025

SOMMAIRE

Cadre et objectifs de la mission	3
1. Contexte de l'étude	4
2. Pilotage de la mission	5
3. Calendrier de la mission numérique	5
Analyse carbone	6
1. Glossaire	7
2. Méthodologie et périmètre	8
2.1. Méthodologie et année retenue pour la prise en compte des données	8
2.2. Périmètre opérationnel	8
3. Résultats de l'analyse	9
3.1. Résultats globaux	9
4. Décomposition par poste	11
4.1. Supercalculateurs et stockage	11
4.2. Achats et immobilisations divers	12
4.3. Energie bâtiments	13
4.4. Numérique (serveurs, etc. hors HPC)	13
4.5. Déplacements domicile-travail	13
4.6. Missions	14
4.7. Restauration professionnelle	14
4.8. SAFIRE	14
4.9. Visiteurs, Fluides frigorigènes, Déchets, Fret	15
5. Approche de plan d'actions spécifique au CNRM	16
Annexes	19

Cadre et objectifs de la mission

1. Contexte de l'étude

Dans le cadre de la conduite du Bilan Carbone® 2023 de Météo France, les responsables de Météo France ont souhaité une analyse complémentaire et un approfondissement concernant les activités du CNRM.

Le présent document constitue le rapport des résultats concernant l'analyse carbone des activités du CNRM sur les **données d'activité de l'année 2023**.

Le rapport est constitué de trois grandes parties :

- La présentation de la méthodologie et du périmètre étudié,
- Les résultats de l'analyse,
- Les premières recommandations et une approche de plan d'actions.

Enfin, en annexe, sont présentés :

- Des compléments concernant les sources, hypothèses et règles de calcul,
- ainsi que la description de la méthode Bilan Carbone® sur laquelle l'analyse s'est reposée.

Remarque :

La mission spécifique aux activités du CNRM s'inscrit dans un contexte plus large de conduite de Bilan Carbone® global sur l'ensemble de l'activité de Météo France ainsi qu'un approfondissement des enjeux numériques.

Les détails et les résultats de la mission globale sont présentés dans le rapport Bilan Carbone® 2023 de Météo France et les détails sur les enjeux numériques dans le rapport « Rapport sur l'analyse carbone des activités numériques de Météo France ». De nombreux résultats présentés ici reposent sur ces rapports. Nous invitons les lecteurs à les parcourir en amont.

La conduite de notre mission a été menée avec un triple objectif :

- Objectif pédagogique : sensibilisation des porteurs du projet et des contributeurs
- Lien avec la politique RSO et plus spécifiquement environnementale de l'organisation : importance de la mise en perspective de l'ensemble des résultats en regard de la stratégie environnementale actuelle et future de Météo France.
- Devoir d'exemplarité : importance de démontrer à l'ensemble des parties prenantes de Météo France (agents, CNRS, clients institutionnels ou commerciaux, fournisseurs...) que l'organisation s'est appropriée l'ensemble de l'évaluation de ses émissions de GES dans son propre fonctionnement et notamment sur les activités du CNRM.

2. Pilotage de la mission

Le pilotage de la mission globale au sein de Météo France a été assuré par :

- **Sandrine Jean-Perrin**, coordinatrice nationale éco-responsabilité
- **Stéphanie Croguennec**, adjointe au directeur de la stratégie

Le pilotage spécifique au CNRM a été assuré par **Samuel Morin**, directeur du CNRM.

Pour le compte du prestataire, le pilotage de la mission a été assuré par :

- **Jacques Aflalo**, directeur de projet, A2DM
- **Jean-Luc Manceau**, co-directeur de projet, Climat Mundi
- **Louis Moreau**, consultant, A2DM
- **Anthony Corvaisier**, consultant, A2DM
- **Vincent Provot**, consultant, Climat Mundi

3. Calendrier de la mission numérique

La mission numérique s'est déroulée entre février 2024 et janvier 2025 selon les principales étapes suivantes :

- Réunion de cadrage : 29 avril 2024,
- Réunion de lancement : 28 mai 2024,
- Collecte des données : mars 2024 à septembre 2024,
- Validation, ajustement et traitements des données : de nombreux échanges et aller-retours entre mars et octobre 2024,
- Réunions d'ajustement pour la présentation des pré-résultats : plusieurs échanges courant juillet 2024,
- Présentation des pré-résultats du Bilan Carbone® dont ceux du CNRM, à la PDG : 23 juillet 2024,
- Réunions d'approfondissement : plusieurs échanges en septembre 2024,
- Présentation des pré-résultats du Bilan Carbone® au comité de pilotage : 01 octobre 2024,
- Atelier d'intelligence collective en présentiel autour de l'enjeu "HPC" : 14 novembre 2024,
- Finalisation du rapport : décembre 2024 à janvier 2025.

Analyse carbone

Analyse basée sur la méthode Bilan Carbone®

1. Glossaire

Définitions issues de la Méthode pour la réalisation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre¹.

Gaz à effet de serre (GES)* : constituant gazeux de l'atmosphère naturel ou anthropogène, qui absorbe et émet le rayonnement d'une longueur d'onde spécifique du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages. Les gaz à effet de serre considérés sont ceux énumérés par l'arrêté du 25 janvier 2016 relatif aux gaz à effet de serre couverts par les bilans d'émission de gaz à effet de serre.

Bilan d'émissions de gaz à effet de serre (GES) : évaluation du volume total sur une année des émissions et des suppressions de GES induites par les activités de la Personne Morale (PM) et exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.

Catégorie d'émission : les postes d'émissions de GES sont rassemblés par catégories. La norme ISO 14064-1 distingue six catégories d'émissions : 1) les émissions directes, 2) les émissions indirectes liées à l'énergie, 3) les émissions indirectes associées au transport, 4), les émissions indirectes associées aux produits achetés, 5) les émissions indirectes associées aux produits vendus et 6) les autres émissions indirectes de GES. Les catégories 1) et 2) restent inchangées par rapport à la version antérieure de la norme (ISO 14064-1:2006) et de la méthode (Version 4) ; les catégories 3) à 6) correspondent à l'ancienne catégorie 3 d'émissions de GES (usuellement appelée « Scope 3 »).

Émission directe de GES* : émission de GES de sources de gaz à effet de serre, fixes et mobiles, contrôlées par la Personne Morale. Les "émissions directes de GES" incluent implicitement les suppressions directes de GES éventuellement associées.

Émission indirecte de GES* : émission de GES qui découle des opérations et activités d'une Personne Morale, mais qui provient de sources de gaz à effet de serre contrôlées par d'autres Personnes Morales. Les "émissions indirectes de GES" incluent implicitement les suppressions indirectes de GES éventuellement associées (à ne pas confondre avec les émissions évitées ci-dessous).

Facteur d'émission ou de suppression des GES* : coefficient multiplicateur rapportant les données d'activité aux émissions ou suppressions de GES.

Postes d'émissions : ensemble d'émissions de GES provenant de sources ou de types de sources homogènes et de suppressions de GES provenant de puits ou de types de puits homogènes. Un poste d'émissions peut être assimilé à une sous-catégorie.

Source de GES** : processus émettant des GES dans l'atmosphère.

Pouvoir de réchauffement global* : facteur décrivant l'impact du forçage radiatif cumulé sur une période choisie, d'une unité massique d'un gaz à effet de serre donné par rapport à une unité équivalente de dioxyde de carbone. D'un point de vue pratique, le PRG d'un gaz indique quel est l'impact sur le climat de l'émission d'une quantité donnée de ce gaz en comparaison de l'émission de la même quantité de CO₂. Par construction, le PRG du CO₂ est donc de 1. La notion de PRG permet la définition d'une unité de mesure de l'effet de serre qui est l'équivalent CO₂ (noté CO₂e).

Suppression de GES** : retrait d'un GES de l'atmosphère par des puits de GES.

Puits de GES** : processus supprimant des GES de l'atmosphère.

¹ Méthode pour la réalisation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, Version 5 – juillet 2022, Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

* Définition adaptée de la norme NF-ISO 14064-1 : 2018.

** Définition provenant de la norme NF-ISO 14064-1 : 2018.

2. Méthodologie et périmètre

2.1. Méthodologie et année retenue pour la prise en compte des données

L'analyse carbone est effectuée à l'aide de la méthode Bilan Carbone®. La version la plus récente du tableur Bilan Carbone® (V8.9) a été utilisée de manière à bénéficier des derniers facteurs d'émission.

Le Bilan Carbone® consiste à associer des facteurs d'émissions de GES aux flux d'activité. Ces facteurs d'émissions (ratios ou coefficients issus des différentes bases de données) permettent donc de convertir ces flux en émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les résultats comportent une incertitude qui provient en partie des facteurs d'émissions qui sont des ratios nationaux plus ou moins précis et en partie de la précision des données d'activité de Météo France, certaines données étant estimées ou extrapolées...

Au regard de cette incertitude, les résultats sont arrondis à la tonne ou à la dizaine de tonnes d'équivalent² CO₂.

Cette incertitude ne remet toutefois pas en cause les résultats - "le profil carbone" - qui offrent une vision claire des principaux postes d'émission de GES et des enjeux pour Météo France

Méthodologie

Pour réaliser un bilan GES ou Bilan Carbone®, il est nécessaire de rassembler les données d'activités de l'organisation. Cela peut être des informations déjà disponibles dans cette même organisation (données primaires), mais aussi des données externes à recueillir auprès des fournisseurs, prestataires, etc... voire des données statistiques, des études, des données extrapolées (données génériques ou secondaires).

Ce sont ces données qui permettent de renseigner les tableurs de calcul. Ces données seront alors associées à un facteur d'émission permettant de calculer son équivalent carbone. Ces facteurs d'émission sont disponibles dans la Base Empreinte® de l'ADEME (<https://www.bilans-ges.ademe.fr>).

2.2. Périmètre opérationnel

Le périmètre pris en compte concerne l'ensemble des activités du CNRM. Ce dernier constitue une unité mixte de recherche entre Météo-France et le CNRS, rassemblant des personnels relevant de ces deux organismes, et des dépenses conduites sur des budgets Météo-France et CNRS. Le périmètre d'analyse correspond donc à la partie des activités de Météo-France imputables au périmètre du CNRM, auxquelles il faut ajouter les activités relevant du CNRS conduites au CNRM (missions et achats principalement). Ci-après "CNRM" fait référence à la part imputable au CNRM au sein des bilans Météo-France, et "CNRS" fait référence à la part correspondant aux émissions imputables à des dépenses engagées par le CNRS au titre du CNRM".

² Equivalent CO₂ : voir explication paragraphe 1. Glossaire

3. Résultats de l'analyse

3.1. Résultats globaux

Les émissions de GES des activités du CNRM 2023 s'élèvent à environ 5 900 tonnes d'équivalent CO₂, soit 9.5 % des émissions totales de Météo France utilisation incluse (62 000 tCO₂e). Si l'on exclut l'utilisation, cela représente 16 % des émissions totales de Météo France (37 000 tCO₂e).

Le profil carbone est le suivant :

Il apparaît que le poste le plus important concerne le poste HPC (qui inclut les machines elles-mêmes mais aussi les infrastructures de stockage, la consommation électrique associée, les travaux de constructions et les prestations annexes).

L'ensemble des postes sont détaillés dans la suite du rapport.

La prépondérance du poste HPC s'explique par la part très importante du CNRM dans l'utilisation des supercalculateurs qui a été évaluée à hauteur de 62.5 %.

Le choix d'inclure ce poste, bien qu'éloigné de prime abord, a été motivé par la philosophie même de la méthode Bilan Carbone® qui invite à mettre en évidence les enjeux dont dépend le CNRM ou sur lesquels il a une influence.

Remarque :

Pour rappel, le profil carbone de Météo France est le suivant :

Il est également à noter que les émissions liées à l'acquisition des données météorologiques ou satellitaires ont été estimées à 7 900 tCO2e.

Bien qu'il soit impossible de proratiser la part relevant de l'usage de ces données par le CNRM, il n'en demeure pas moins que le CNRM fait un usage intensif de ces données d'observation et que leur empreinte carbone doit être aussi prise en compte dans les réflexions sur l'empreinte carbone globale du CNRM. Nous invitons les lecteurs à parcourir le rapport du Bilan Carbone® global pour plus de détails sur cet enjeu.

4. Décomposition par poste

Remarque : l'ensemble des sources de données, hypothèses et règles de calculs utilisées pour calculer les émissions de GES est expliqué soit dans les paragraphes ci-dessous soit en annexe.

4.1. Supercalculateurs et stockage

Émissions de GES : 3 050 tCO2e

Le poste supercalculateurs et stockage concernent les infrastructures du HPC (Taranis et Belenos), les infrastructures de stockage (disque, bandes), les prestations d'installation et de maintenance associées ainsi que les consommations électriques associées.

Pour information, les émissions se décomposent de la façon suivante :

L'ensemble des calculs de ce poste sont présentés dans le rapport concernant les activités numériques.

La part attribuable au CNRM a été définie sur la base du profil d'utilisation des supercalculateurs. De multiples échanges au cours de la mission ont permis d'établir la distribution suivante :

Les émissions totales de GES liées aux HPC et stockage ont donc été proratisées à hauteur de 62.5 %.

4.2. Achats et immobilisations divers

Émissions de GES : 740 tCO₂e

Ce poste regroupe les émissions de GES liées aux achats et immobilisations nécessaires au fonctionnement du CNRM. Cela regroupe donc des catégories très hétérogènes allant des achats de matériels informatiques ou d'équipements métiers à l'achat de prestations de publications par exemple. Que les achats soient amortis (immobilisation) ou non (charges), cela est le reflet des émissions liées à la fabrication ou à la chaîne de valeur des biens ou des services.

La très grande majorité des émissions a été calculée à l'aide de ratios monétaires : l'ensemble des dépenses de biens et de services issu de la balance comptable spécifique au CNRM a été classé dans les 37 catégories d'achats définies par l'ADEME. Les ratios monétaires de la Base Empreinte correspondants ont ensuite été appliqués à chacune d'entre elles afin de déterminer les émissions respectives.

Un travail de filtrage a été effectué pour exclure toutes les dépenses déjà prises en compte dans les autres postes d'émissions de l'analyse (énergie, missions, etc.) afin d'éviter tout double compte.

S'y ajoutent les émissions liées à l'immobilisation des bâtiments (lié à la construction initiale, amortie sur 50 ans), calculées à partir des surfaces occupées par le CNRM.

Les émissions se décomposent de la manière suivante :

Cet exercice a permis de mettre en lumière les postes d'achats les plus importants. Il est à noter que les achats de Météo France, et notamment ceux du CNRM, présentent une hétérogénéité très forte. Une grande partie des émissions ont été calculées à l'aide de ratios monétaires. Un approfondissement sera nécessaire dans le futur pour aller plus loin. L'amélioration continue dans le suivi des achats ainsi que la consolidation de la méthodologie, notamment concernant les facteurs d'émissions spécifiques, permettront des évaluations de plus en plus robustes et fiables à l'avenir.

L'idéal serait de terme d'obtenir les empreintes carbone pour l'ensemble des produits et marchés les plus importants du CNRM. Cela consistera à solliciter directement les fournisseurs en leur demandant l'empreinte carbone des produits ou services en question.

4.3. Energie bâtiments

Les émissions ont été estimées à **550 tCO₂e**. Cela prend en compte l'ensemble des consommations de gaz et d'électricité des surfaces occupées par le CNRM. Les consommations globales des bâtiments ont été données puis un prorata basé sur le nombre d'ETP au sein de chaque bâtiment a été utilisé.

Les émissions se répartissent de la façon suivante :

4.4. Numérique (serveurs, etc. hors HPC)

Dans le Bilan Carbone général, les émissions liées au numérique (serveurs, réseaux, télécoms, etc.) (hors HPC, stockage, énergie, travaux, parc info) ont été estimées à 3 019tCO₂e pour l'ensemble de l'activité de Météo France. Le prorata ETP a été utilisé. Cela donne alors **460 tCO₂e**.

A noter qu'il existe peut-être un double compte avec une partie des achats et immobilisations CNRM présentés plus haut. Le but de ce poste est d'attirer l'attention sur les éventuels matériels, produits et services (hors HPC) nécessaires pour le fonctionnement des activités numériques de Météo France et essentielles pour les activités du CNRM.

4.5. Déplacements domicile-travail

Dans le Bilan Carbone général, les émissions liées aux déplacements domicile-travail ont été estimées à 2 610 tCO₂e pour l'ensemble de l'activité de Météo France. Le prorata ETP a été utilisé. Cela donne alors **394 tCO₂e**.

4.6. Missions

Les émissions liées aux missions ont été évaluées à **320 tCO₂e** et se présentent de la manière suivante :

L’avion représente de loin la première source avec deux tiers des émissions.

Les fichiers contenant les adresses de départ et de destinations ont été fournis, accompagné d’informations sur le mode de transport. Les distances ont été calculées puis les facteurs d’émissions associées à chaque mode ont été appliqué pour aboutir aux émissions.

Concernant l’hébergement et la restauration : un montant d’environ 220k € a pu être extrait de la balance comptable. Le ratio monétaire « Hébergement et restauration » issu de la Base Empreinte® a ensuite été appliqué.

4.7. Restauration professionnelle

Dans le Bilan Carbone général, les émissions liées à la restauration professionnelle ont été estimées à 860 tCO₂e pour l’ensemble de l’activité de Météo France. Le prorata ETP a été utilisé. Cela donne alors **130 tCO₂e**.

4.8. SAFIRE

Le Bilan GES de SAFIRE a été fourni (achats, déplacements domicile-travail, missions, énergie). Bien qu’aucune campagne en lien avec le CNRM n’ait eu lieu en 2023, il a été considéré qu’en moyenne lissées sur plusieurs années, 25 % des missions de SAFIRE étaient attribuables au CNRM.

Ce prorata a été appliqué à chaque sous poste du Bilan GES de SAFIRE. Cela donne alors la distribution suivante :

4.9. Visiteurs, Fluides frigorigènes, Déchets, Fret

Dans le Bilan Carbone général, les émissions liées respectivement aux visiteurs, aux fluides frigorigènes, aux déchets ont été estimées à 308, 192 et 126 tCO₂e pour l'ensemble de l'activité de Météo France. Le prorata ETP a été utilisé. Cela donne alors respectivement **47, 29 et 19 tCO₂e**.

Concernant le fret, une seule facture a pu être fournie, à hauteur de 502 tonne-km ce qui représente **1 tCO₂e**.

5. Approche de plan d'actions spécifique au CNRM

Au regard du profil carbone du CNRM, nous préconisons la mise en place des actions suivantes :

- Prendre part au plan d'actions lié au HPC : Renforcer le dialogue entre les différentes directions (notamment avec la DSI et la DIR OP). Participer à la refonte de l'ordonnancement des prévisions pour optimiser l'utilisation. Renforcer les travaux d'anticipation des changements de paradigmes provoqués par l'IA. Cartographier plus finement l'utilisation du HPC et identifier le type de calculs les plus importants pour concentrer les efforts d'optimisation sur ces derniers. Contribuer à la faisabilité de la modulation de consommation du HPC. Contribuer à la quantification des bénéfices socio-économiques et socio-environnementaux, notamment sur les aspects de prévisions climatiques et d'adaptation aux changements climatique. Contribuer à la mise en place d'indicateurs relatifs (notamment et idéalement à un indicateur en kgCO₂e par unité de benchmark ou par unité de service rendu).
- Concernant les achats et immobilisations, cartographier les marchés les plus importants afin de se concerter avec les fournisseurs. Redimensionner les cahiers des charges. Mettre en place des critères carbonés dans les cahiers des charges.
- Missions : réduire au maximum l'usage de l'avion. Comprendre les enjeux et freins spécifiques au monde de la recherche (colloque, conférence, collaboration internationale, etc.) pour identifier les leviers les plus pertinents. Améliorer les conditions de visio-conférence.
- Les autres postes ne sont pas spécifiques au CNRM et concernent l'ensemble du fonctionnement de Météo France. Nous invitons les responsables du CNRM à partager les résultats du Bilan Carbone® 2023 et à diffuser le plan d'actions commun à l'ensemble de l'organisation.
- Enfin, il existe des actions transverses. Les mêmes préconisations données à la gouvernance de Météo France pourraient être données à la gouvernance du CNRM : diffuser au maximum la démarche bas carbone, adapter les plannings des équipes pour dégager des créneaux dédiés au carbone, créer une poche budgétaire spécifique pour des actions ou des expérimentations bas carbone.

Le plan d'actions général proposé est synthétisé dans la sous partie suivante. Nous invitons les lecteurs à parcourir le rapport du Bilan Carbone® global pour plus de détails.

5.1. Synthèse du plan d'actions général

Il est proposé à Météo France un plan d'actions structuré sous forme de 7 grands axes prioritaires dont certains sont très opérationnels et en lien avec le fonctionnement tandis que d'autres revêtent davantage une dimension politique et stratégique en lien avec l'écosystème de Météo France.

Les axes prioritaires de travail à mener par Météo France peuvent être synthétisés succinctement de la manière suivante :

Energie : Accélération dans toutes les actions déjà en cours : développement des ENR (éolien, PV) en outre-mer ; rénovation thermique des bâtiments ; installations de pompes à chaleur ; raccordements aux réseaux de chaleur ; renforcement de la récupération de chaleur du HPC ; développement du photovoltaïque

Déplacements : Augmentation du télétravail ; intensification des initiatives en faveur du report modal ; facilitation dans l'usage de la voiture électrique personnelle ; durcissement des conditions d'usage de l'avion ; accélération de l'électrification de la flotte ; diminution du nombre de visiteurs

Politique d'achats bas carbone : Mise en place de critères carbone dans les cahiers des charges ; évaluation des fournisseurs ; demande de l'empreinte carbone des produits et services ; conduite d'une cartographie précise des marchés stratégiques ; diminution de la viande dans la restauration

HPC et numérique : évaluation des candidats sur les enjeux carbone dans le prochain marché HPC 2025 ; implication totale du prochain prestataire sur les enjeux carbone dans le marché HPC 2025 ; accélération des travaux d'anticipation des conséquences de l'IA ; réalisation complète d'une ACV du HPC ; conduite d'études approfondies sur l'optimisation et la modulation de consommation du HPC

Données météorologiques et satellitaires : Création d'un comité bas carbone dédié avec les organismes pairs (Eumetsat, CEP, OMM, ...) ou à minima coordination d'une stratégie commune ; réalisation d'un benchmark des pratiques bas carbone dans le secteur météorologique dans le monde ; demande et intégration des Bilans GES et des trajectoires des organismes pairs dans ceux de Météo France

Usage des produits et influence : Accélération dans les communications sur les enjeux carbone et climat ; inclusion d'un critère carbone dans le choix des marchés au niveau de la stratégie commerciale ; progression et formalisation de la méthodologie de calcul de l'empreinte carbone des prestations vendues ; transmission aux clients de l'empreinte carbone des prestations ; valorisation de la démarche bas carbone auprès des clients institutionnels ; appropriation en interne des méthodologies de calcul des enjeux socio-économiques et socio-environnementaux ; affirmation de sa place d'acteur central dans les enjeux carbone et climat en France et dans le monde (atténuation et adaptation)

Culture carbone : sensibilisation des collaborateurs aux enjeux énergie-climat et aux enjeux spécifiques à Météo France ; formation des agents dans leur métier propre pour une appropriation des enjeux carbone en autonomie ; communication sur la stratégie bas carbone tant en interne qu'en externe ; création d'une enveloppe budgétaire croissante destinée au déploiement de la stratégie bas carbone

Annexes

1. Sources, hypothèses et règles de calculs _____	20
2. Annexe méthodologique _____	22

1. Sources, hypothèses et règles de calculs

L'ensemble des calculs et des redirections vers les fichiers sources se trouvent dans le fichier annexe à ce rapport : « **Tableur_analyse_carbone_activités_numériques_Météo_France_2023_A2DM_CM.xlsx** ».

HPC et stockage

L'ensemble des sources, hypothèses et calculs sont développés dans le rapport spécifique aux activités numériques. Le prorata de 62.5 %, issu du profil d'utilisation du HPC, a été appliqué.

Achats et immobilisations

La très grande majorité des émissions a été calculée à l'aide de ratios monétaires : l'ensemble des dépenses de biens et de services issu de la balance comptable spécifique au CNRM a été classé dans les 37 catégories d'achats définies par l'ADEME. Les ratios monétaires de la Base Empreinte correspondants ont ensuite été appliqués à chacune d'entre elles afin de déterminer les émissions respectives.

Un travail de filtrage a été effectué pour exclure toutes les dépenses déjà prises en compte dans les autres postes d'émissions de l'analyse (énergie, missions, etc.) afin d'éviter tout double compte.

Concernant le parc informatique, la liste des appareils a été fournie. Les facteurs d'émissions associés ont ensuite été utilisés pour chaque type d'appareils. Une durée de vie de 5 ans a été choisie.

Concernant les bâtiments, la surface des bâtiments utilisés par le CNRM a été fournie. Les facteurs d'émissions de la Base Empreinte associés (donnés en kgCO₂e/m²) ont ensuite été utilisés. Par convention selon la méthode Bilan Carbone, les bâtiments sont amortis sur 50 ans.

Energie bâtiments

Les consommations d'énergie de gaz et d'électricité ont été données. Un prorata basé sur le nombre d'ETP CNRM par bâtiment a été utilisé.

Les consommations sont exprimées en kWh. Le facteur d'émission du mix électrique français (2022) et celui du gaz ont été ensuite utilisés afin de calculer les émissions du poste.

Numérique (hors HPC)

L'ensemble des sources, hypothèses et calculs sont développés dans le rapport spécifique aux activités numériques. Le prorata ETP a été utilisé.

Déplacements domicile-travail , Restauration, Visiteurs, Fluides frigorigènes, Déchets, Fret

L'ensemble des sources, hypothèses et calculs sont développés dans le rapport Bilan Carbone® général. Le prorata ETP a été utilisé.

Missions

Les fichiers contenant les adresses de départ et de destinations ont été fournis, accompagné d'informations sur le mode de transport. Les distances ont été calculées puis les facteurs d'émissions associées à chaque mode ont été appliqués pour aboutir aux émissions. Ceci pour les déplacements CNRM, CNRS et DEPHY.

Concernant l'hébergement et la restauration : un montant d'environ 220k € a pu être extrait de la balance comptable. Le ratio monétaire « Hébergement et restauration » issu de la Base Empreinte® a ensuite été appliqué.

SAFIRE

Le Bilan GES de SAFIRE a été fourni (achats, déplacements domicile-travail, missions, énergie). Bien qu'aucune campagne en lien avec le CNRM n'ait eu lieu en 2023, il a été considéré qu'en moyenne lissées sur plusieurs années, 25 % des missions de SAFIRE étaient attribuables au CNRM.

2. Annexe méthodologique

Principe général

Le Bilan Carbone® est une méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui permet d'estimer l'impact des émissions qui sont engendrées par les activités d'une organisation ou d'une administration, que ces émissions soient directes (par exemple les émissions d'une chaudière) ou qu'elles prennent place à l'extérieur du site étudié.

Dans ce deuxième cas, il s'agit d'émissions liées à des processus correspondant à des produits ou services nécessaires à l'exercice de l'activité (par exemple les émissions des camions qui transportent les marchandises). La méthode vise essentiellement à donner des ordres de grandeur. Elle permet d'avoir "une vision globale sur un champ de vision très large." Un ordre de grandeur : l'émission annuelle moyenne par personne en France est d'environ 10 tonnes équivalent CO2 en 2019 (importations incluses).

Philosophie du Bilan Carbone® :

- Le Bilan Carbone® n'est pas un outil de comptabilité, mais plutôt un outil de prospective, permettant de donner une image globale de l'activité avec un indicateur qui n'est plus économique, mais physique. Les objectifs sont, avant tout, d'évaluer les émissions de l'entité auditée en ordre de grandeur. Ce qui permet, au travers de l'analyse du profil carbone de cette entité, de mettre en place un plan de réduction des émissions. Le but essentiel étant de minimiser la vulnérabilité économique due à la dépendance aux énergies fossiles ou aux futures contraintes administratives, réglementaires ou taxes au regard de la réglementation sur les émissions de GES.
- Rappelons également qu'un Bilan Carbone® « ne fait pas la morale », mais peut se définir comme une véritable analyse de risques.
- D'une manière générale, l'augmentation d'une contrainte peut entraîner des effets négatifs (augmentation des prix des transports, des fournitures...), mais également des opportunités (proposition de services complémentaires permettant de lutter contre la contrainte...).

Lorsqu'une contrainte est inéluctable, l'anticipation est toujours payante.

Unités de mesure

L'unité qui permet de comparer entre eux plusieurs gaz à effet de serre est le pouvoir de réchauffement global ou PRG. Cela correspond à la masse de CO2 équivalente pour obtenir les mêmes effets climatiques (sur une période d'observation de 100 ans).

Par exemple, le PRG du méthane CH4 est de 30 : émettre 1 kg de CH4 a les mêmes effets qu'émettre 30 kg de CO2. On parle alors de kilogramme équivalent dioxyde de carbone ou **kgCO2e**. Une émission de 1 kg de CH4 a un impact de 30 kgCO2e.

Dans ce rapport les résultats sont exprimés en kgCO2e ou en tCO2e.

Gaz pris en compte

Les gaz pris en compte dans cette étude sont l'ensemble des gaz connus et modélisables qui ont un impact significatif sur l'effet de serre. Les gaz du **protocole de Kyoto** sont pris en compte :

- **Le dioxyde de carbone (CO₂)** : principalement issu de la combustion de dérivés d'hydrocarbures et de la déforestation, le CO₂ est responsable de 69 % de l'effet de serre induit par l'activité humaine.
- **Le méthane (CH₄)** : issu de la décomposition de matière organique sans apport d'oxygène (29 % issus du dégazage des hydrocarbures, 29 % des ruminants, 18 % des rizières, etc.), il est responsable de 18 % de l'effet de serre induit par l'activité humaine.
- **Le protoxyde d'azote (N₂O)** : il résulte de l'oxydation dans l'air de composés azotés et ses émissions sont dues pour 2/3 à l'usage de fumier et d'engrais. Il est également utilisé comme gaz propulseur dans les aérosols. Il est responsable de 5 % de l'effet de serre induit par l'activité humaine.
- **Les halocarbures (HFC's), perfluorocarbures (PFC's) et l'hexafluorure de soufre (SF₆)** sont des gaz de synthèse qui n'existent pas à l'état naturel. Ils sont utilisés pour leur grande stabilité dans des usages aussi divers que du transfert de chaleur (climatisation), la production de composants électronique ou comme gaz expanseur. Ils sont relâchés en très faibles quantités dans l'atmosphère mais leur stabilité leur confère une (très) grande durée de vie avant d'être décomposés. C'est pourquoi ils agissent jusqu'à 20 000 fois plus que le CO₂ pour une même masse relâchée.

Cependant, il n'y a pas que les gaz pris en compte dans le protocole de Kyoto qui ont un impact en termes d'effet de serre :

- **Les chloro-fluoro-carbures (CFC's, R11 et R12 par exemple)** sont également des gaz de synthèse. Ils sont régis par le protocole de Montréal (1987) en raison de leur fort potentiel de dégradation de la couche d'ozone. En Europe, depuis le 1er octobre 2000, les CFC ne peuvent plus être mis sur le marché et doivent être impérativement récupérés et détruits depuis le 1er janvier 2002 (DEEE).
- **Les halo-chloro-fluoro-carbures (HCFC's, R22 par exemple)** - qui sont également régis par le protocole de Montréal – sont toujours autorisés à l'utilisation. Ils ne sont cependant pas sans effet sur la couche d'ozone, le R22 a un pouvoir de dégradation de la couche d'ozone 20 fois plus faible que le R11 ou le R12. Son impact sur la couche d'ozone n'étant pas nul, des objectifs de réduction ont été pris concernant la famille des HCFC à hauteur de 75 % en 2010, 90 % en 2015 et 99,5 % en 2020 par rapport au niveau de 1989 en vue de son élimination totale en 2030. Il faut donc s'attendre à voir le contexte réglementaire se durcir fortement sur l'emploi de ces gaz (arrêt de fabrication en 2010 puis utilisation de composés recyclés).

Ces objectifs de réduction d'émissions de gaz nocifs à la couche d'ozone liés au protocole de Montréal (1987) font que les CFC et HCFC n'ont pas été pris en compte dans le protocole de Kyoto (1997) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

- **La vapeur d'eau** lorsqu'elle est relâchée par l'homme dans les couches basses de l'atmosphère (par une voiture, par exemple) n'a pas d'impact significatif. Ceci est dû à son faible temps de résidence sous forme de vapeur avant de se condenser et de retomber en pluie : son temps de résidence est de quelques semaines, contre près d'un siècle pour le CO₂. En revanche, lorsqu'elle est relâchée par un avion dans les couches hautes et stables de l'atmosphère (10 km), sa durée de résidence augmente

considérablement sous l'effet d'une plus faible concentration en eau (il y a moins de pression partielle, donc moins de condensation) et de la stabilité des masses d'air (plus de temps à redescendre). L'effet n'est alors plus négligeable. La combustion d'hydrocarbures par l'aviation relâche de grandes quantités de vapeur d'eau et d'autres gaz et particules dans les couches hautes de l'atmosphère.

L'ensemble des gaz décrits précédemment (Kyoto, Montréal et autres) sont intégrés dans les quantifications réalisées dans le cadre d'un Bilan Carbone®.

Mode de calcul des émissions et incertitudes

Il n'est pas possible de procéder directement à la mesure des émissions directes et induites pour une activité complexe. Par retour d'expérience, les émissions liées à la plupart des procédés sont connues ou modélisables. Ces facteurs de conversion sont appelés facteurs d'émissions (FE) et figurent dans le tableur Bilan Carbone®. Ils permettent ainsi d'estimer les émissions de gaz à effet de serre pour n'importe quelle activité.

Le calcul de l'impact en gaz à effet de serre est le produit d'une donnée d'activité par le facteur d'émission correspondant. Un calcul des incertitudes est également effectué avec les incertitudes liées à la donnée d'activité et au facteur d'émission, ce qui explique des incertitudes (assez) fortes sur le résultat.

Les résultats sont affichés en équivalent CO₂ (CO₂e).

Les résultats des calculs sont affichés avec tous les chiffres non décimaux. Ce ne sont pas pour autant des chiffres significatifs puisque l'incertitude moyenne est de l'ordre de quelques dizaines de %. Ces chiffres sont donnés à titre informatif pour la transparence des calculs effectués.

Dans le cadre d'une communication, **les nombres ne sont pas à afficher avec plus de deux à trois chiffres significatifs**. Le Bilan Carbone® n'a pas pour vocation d'être un outil de précision : étant données les nombreuses approximations utilisées, cette méthode vise essentiellement à donner des ORDRES DE GRANDEUR. Elle permet d'avoir « une vision floue sur un champ de vision très large » (Citation ADEME, dans la présentation de la formation au Bilan Carbone®).